

NICOLAE DRĂGULESCU – DRAG, UN ARTIST UITAT. DOCUMENTE INEDITE

Nicolae Drăgulescu – Drag, a forgotten artist. Un published documents

CZU:741.5.071.1(498)

Cristina PĂIUȘAN-NUICĂ

dr. în istorie, cercetător științific în cadrul secției
Istorie Medie, Modernă și Contemporană
a Muzeului Național de Istorie a României
Doctor in history, scientific researcher in the Middle,
Modern and Contemporary History Section
of the National History Museum of Romania
E-mail: crispaiusan@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-7626-0787

Summary. Nicolae Drăgulescu-Drag was a well-known caricaturist of the interwar period, originally from Craiova, he made a name for himself in Romania and then in France, publishing caricature and portraits in prestigious theater magazines and beyond. After the war, he became a painter of posters for the cooperatives of the communist regime, after 1956 returning to his art and collaborating until his disappearance with various cultural periodicals and daily newspapers. I discovered his history in a private archive where his retirement file was kept, proposing to bring a forgotten personality back into focus.

Keywords: cartoonist, romanian artist, family archive, Nicolae Drăgulescu-Drag, interwar period, Craiova

Arhivele familiale sunt o importantă sursă pentru cercetător, dar puține sunt păstrate de către urmași, care rareori înțeleg valoarea acelor acte îngălbenite strânse o viață întreagă în dosare. Am intrat în posesia unui dosar-album ce cuprinde întreaga activitate a artistului Drag-Nicolae Drăgulescu, povestită de către acesta. Dosarul, făcut în vederea pensionării sale, cuprinde 30 de file, o autobiografie, dar și fragmente de ziare, acte personale. Păstrat zeci de ani de către domnul George Trohani, în arhiva familiei domniei sale, mi-a fost oferit pentru a reprezenta o sursă documentară.

Pornind de la acesta am început cercetarea legată de viața și activitatea unui caricaturist în vogă în perioada interbelică, puțin cunoscut astăzi (fig. 1. autoportret caricatural făcut și publicat în anul 1919 în „Rampa”). Principalul punct de atracție al dosarului îl constituie autobiografia scrisă de către Nicolae Drăgulescu în anul 1960, care însoțește și rezumă toate celelalte documente. Caricaturistul scria că dosarul cuprinde „mici documente, din care reiese activitatea mea motivată an cu an, din 1917, până în decembrie 1960” [...] Afară de acestea pot prezenta și altele, care prin volumul lor, nu ar putea fi trecute în dosar. Rog, a se consulta și Memoriul anexat cererii de pensionare”¹.

Acest prim document autobiografic este meticolos scris, început cu străbunicii, bunicii și apoi părinții săi. Artistul provenea dintr-o familie veche din Oltenia, care la origini se numea Dragu, dar care a ajuns Drăgulescu odată cu mutarea la oraș. În autobiografie, Drăgulescu a încercat să-și adapteze limbajul la cel al anilor '60, cu toate acestea atât biografia sa, cât și cea a bunicilor și părinților, a fost scrisă romanțat, dar subliniind originile sale „sănătoase” - țărănești.

Născut la 2 iunie 1899 în Craiova, trăiește la 17 ani, în toamna anului 1916, refugiul din calea armatelor Puterilor Centrale. În momentul în care Regatul Român era amenințat și ocupat parțial de trupele germano-austro-ungaro-bulgare, familia Drăgulescu a plecat, precum alte mii de familii, în refugiu în Moldova, întâi la Bârlad, apoi la Iași.

¹ Fila 1 din autobiografie.

Fig. 1. Autoportret al lui Nicolae Drăgulescu din anul 1919

Fig. 2. Coperta dosarului de pensionare

Aici, tânărul Nicolae s-a înscris la o Școală de telegrafie pentru a se putea întreține. Primul contact cu caricatura l-a avut la Iași, unde, în vitrinele magazinelor a văzut caricaturi semnate de Ross², de Victor Ion Popa³ și de Iov.

Fig. 3. Desene din Iași din 1917 și 1918

Fig. 4. Nicolae Drăgulescu și Ion Negulescu

Tânărul Drăgulescu și-a descoperit astfel talentul nativ la desen, a început să imite caricaturile văzute prin vitrinele magazinelor, și doar în două luni, la sfârșitul anului 1917, a publicat primul desen într-unul din ziarele locale și a început să frecventeze expozițiile și saloanele artistice din Iași, oraș ajuns capitala României Libere. Primul desen, „Vedere din Turnul Golia” purtând explicația „Desen de Drăgulescu” a fost păstrat de autor, cu mențiunea „Primul meu desen apărut în ziare, la Iași, clasa VI-a, Liceul refugiaților”. Din anul 1918, a păstrat un alt desen, „Iașul privit

² Iosif Ross (1899–1976) grafician și caricaturist de origine evreiască, a început să și publice lucrările la Iași în anul 1917, în timpul refugiului. A făcut parte din grupul scriitorului Benjamin Fundoianu (Benjamin Fondante).

³ Victor Ion Popa (1895–1946), scriitor pentru copii, regizor de piese de teatru pentru copii, caricaturist, portretist, ilustrator, unul dintre fondatorii Societății Umoriștilor Români în perioada interbelică, dramaturg cunoscut, piesa care-l reprezintă și astăzi este „Take, Ianke și Cadâr”.

din Tătărași”, apărut în ziarul „Opinia” din Iași (vezi fig. 3). Odată cu terminarea Marelui Război, la sfârșitul anului 1918, familia Drăgulescu s-a întorsla Craiova, iar Nicolae s-a reînscris la Liceul „Carol I”, pe care l-a absolvit. Traseul său artistic a început în urbea natală, după cum povestește în autobiografie: „Împreună cu câțiva tineri artiști craioveni pictorul Negulescu⁴, Coca Romano⁵, Alex. Brătășanu (azi dirijor Radio), Ion Vasilescu (azi compozitor de muzică ușoară) și alte pre-coce *celebrități craiovene*, ne-am strâns laolaltă formând un grup plin de speranțe. Frecventam atelierul de pictură Tribalski⁶ pentru ca apoi să ne constituim noi un atelier”⁷.

Prima expoziție de caricaturi din Craiova a fost organizată, în anul 1919, de către Drăgulescu împreună cu Ion Negulescu și Aurel Herman. Ion – Jean Negulescu, născut la Craiova la 13 martie 1900, și-a început cariera de desenator tot în timpul Marelui Război. Aflat în refugiu în Moldova, a devenit voluntar al Crucii Roșii, îngrijind răniții. La un concert caritabil în favoarea Crucii Roșii Române, ținut de către George Enescu, Negulescu l-a desenat pe marele violonist. Enescu a remarcat talentul tânărului brancardier voluntar încurajându-l să și perfecționeze tehnica. Cronicile expoziției de caricatură Drăgulescu-Negulescu-Herman au fost pozitive. Ziarul „Straja” semnală, în numărul 164 din 29 octombrie 1919, apariția unor tinere talente în urbea olteană. Expoziția a fost găzduită de „magazinul de tablouri Glukman, strada Unirei, sub Hotel România” și a fost deschisă doar pentru câteva zile.

Ziarul „Rampa”⁸ din București publica un articol scris de H. Tăriceșcu cu titlul „Expoziție de caricaturi Negulescu-Drăgulescu-Aur”, o cronică încurajatoare dedicată celor trei artiști craioveni: „Trei tineri de talent și-au luat curajul să deschidă o expoziție de caricaturi în Craiova, oraș atât de refractat manifestărilor artistice. Cei care în viața lor și-au cheltuit averile pe la cluburile din Nissa, Monte-Carlo și alte localuri de joc, n-au găsit până azi un moment liber să încurajeze elementele tinere și de talent. Și dacă totuși, astăzi, prin saloane se găsesc tablouri de artă, aceasta desigur este datorită snobismului. În această atmosferă *cei trei* și-au deschis expoziția de caricaturi, și punem spune, fără exagerare, că ea a întrecut așteptările celor mai pesimiști. N-a fost o încercare. Această expoziție este consacrarea tinerilor: Negulescu, Drăgulescu și Aur. Craiova se poate mândri că aceste trei elemente, cari vor face o carieră strălucită, au eșit din sânul ei. Îi sfătuim să-și urmeze fără preget munca, pentru ca alții să le-o aprecieze mai mult decât concetățenii lor” (Rampa 15 noiembrie 1919).

În dosarul album, pe fila numerotată cu 3, artistul a lipit o fotografie în care apare împreună cu Ion Negulescu, fotografie din primul lor atelier din Craiova, datată 1919, una dintre puținele amintiri ale acelei perioade. Tot în 1919, Ion (Jean) Negulescu și Drăgulescu începuseră colaborarea cu ziarul „Rampa”⁹ din București, desenând artiști craioveni. Dar drumurile lor s-au despărțit, Jean Negulescu a plecat la studii la Paris, apoi a emigrat în Statele Unite ale Americii, devenind un important regizor de film, o legendă a Hollywood-ului. Pe Drăgulescu sărăcia familiei și boala tatălui l-au determinat să intre în armată, unde a lucrat din 1920 și până în 1924, din soldă întreținându-și familia, ajungând ofițer de cavalerie. Nu și-a permis studii de Belle Arte la București sau Iași, perfecționându-și singur talentul.

⁴ Ion/Ioan – Jean Negulescu/o (1900–1993), pictor, caricaturist, regizor de film, original din Craiova, scenarist la Hollywood, cu o carieră importantă în Statele Unite ale Americii.

⁵ Coca Romano (1897–1993), pictor român, a lucrat în perioada interbelică.

⁶ Francisc Tribalski (1863–1934) pictor cu origini poloneze, originar din Cracovia, specialist în pictură murală și bisericească. A venit în România pentru a picta Castelul Peleş, apoi Catedrala Sfântul Iosif, dar a realizat multe picturi murale în casele protipendadei. A primit cetățenia română și s-a stabilit după Marele Război la Craiova, unde avea un atelier-salon în vogă.

⁷ Pagina a 2-a a autobiografiei.

⁸ „Rampa”, 15 noiembrie 1919, p. 3.

⁹ „Rampa” revistă de teatru, muzică, literatură, sport, artă a fost o publicație fondată de N.D. Cocea și Alexandru Davilla, care a apărut între 1911 și 1913, apoi 1915–1918 cu numele de „Rampa nouă ilustrată”, ziar cotidian, seria II, iar între 1919 și 1938 cu titlul de „Rampa”, tot cotidian. Și-a suspendat apariția între 1938 și 1946, reapărând din 1946 și până în 1948 ca săptămânal.

Fig. 5. Fotografie a lui Drăgulescu în uniformă militară din expoziție

Fig. 11. Prima caricatură a lui Grigore Vasiliu-Birlic

Cariera militară nu l-a făcut să abandoneze munca de desenator, lucrând în timpul liber și expunându-și lucrările pe unde avea ocazia. A colaborat la diverse ziare și reviste, trimițând constant caricaturi și crochiuri, câștiga mici sume de bani cu care-și ajuta familia. Cinci dintre caricaturile de succes ce i-au fost publicate în anul 1920 îi reprezentau pe: Theodor Fuchs (titlul rubricii era „Pianiștii noștri”), sub caricatură autorul a scris cu creion „pianistul oficial al lui George Enescu”; Frantz Didia, păstrată alături de remarca „violinistul ceh, Ateneul Român 1920”; iar la rubrica „Academicienii noștri”, tânărul craiovean îl desenase pe D.I. Bianu¹⁰. Printre caricaturile păstrate se află și cele ale lui Velimir Maximilian¹¹ și cea a tenorului Jean Nicolescu.

Cea de-a doua expoziție personală o organizează în 1921, de la care păstrează o fotografie sub care scrie: „a doua expoziție pe când îmi făceam armata 1920–1921”, în care apare îmbrăcat în uniformă militară, alături de un alt tânăr neidentificat. Expoziția îi aduce mai multe colaborări cu ziarele vremii, fiind solicitat să facă crochiuri ale unor jockey, sportivi, personalități din diferite domenii, nu doar din teatru. Cele mai pline de umor și nerv, surprinzând fin personajul și actorul, erau caricaturile teatrale, unele păstrate de autor precum cele ale lui „Ion Manolescu¹² în piesa „Diavolul” jucată la Teatrul Național Craiova (fig. 6); Constantin Tănase (fig. 7)

¹⁰ Ion Bianu (1856–1935), bibliolog, profesor și decan al Facultății de Litere și Filosofie a Universității București, secretar general al Academiei Române.

¹¹ Velimir Maximilian (1882–1959), actor de teatru și operetă, în vogă pentru rolurile sale comice, a jucat și în Compania lui Tony Bulandra.

¹² Ion Manolescu (1881–1959), actor de teatru român, debutează în 1905 la Teatrul Național din București, a jucat în numeroase piese în teatrele din București și din țară; a înființat și condus primul sindicat al artiștilor români, actor în vogă în perioada interbelică a jucat la mai multe teatre din București; numit inspector general al Teatrelor.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

și cel al Marioarei Voiculescu¹³ (fig. 8). În anul 1923, Drăgulescu participă la o primă expoziție colectivă, la care expune caricaturi ale unor personalități precum: baritonul Jean Atanasiu¹⁴, dl. Ion Minulescu¹⁵, care ocupa funcția de director general al Artelor. Devenise un caricaturist cu notorietate în lumea artelor și în publicistica românească, caricaturile și crochiurile sale fiind o prezență constantă în presa românească, creându-și un stil ușor de recunoscut.

Premiul Ministerului Artelor pentru „Albumul-program” al Teatrului Național din Craiova îl primește în 1924, o reușită profesională care îi aduce banii necesari pentru a părăsi cariera militară și a deveni un artist liber profesionist. Se dedică caricaturii, organizând mai multe expoziții personale de succes, devenit unul dintre caricaturiștii căutați și o prezență cotidiană în jurnalele vremii, una dintre cele mai cunoscute figuri artistice ale Craiovei, „un virtuos al artei, cu o singură trăsătură reliefează un caracter, cu alta ironizează defectele. Observator fin, dotat cu o fantezie bogată și o ironie caustică, ridică valoarea bunurilor sale la acelea de mici capo d'opere de satiră socială” scria Ion Dragu¹⁶ un cronicar al vremii.

Drăgulescu pune bazele „Salonului umoriștilor” din Craiova, în perioada în care era organizat un salon ce purta același nume la București de către Societatea Umoriștilor Români¹⁷ (fon-

¹³ Marioara Voiculescu (1885–1976), actriță și regizoare, director de trupă cu o bogată și îndelungată activitate teatrală, actriță în primele filme produse de Leon Popescu.

¹⁴ Jean Atanasiu (1885–1938), bariton român, unul dintre cei mai buni ai epocii sale, a contribuit la întemeierea Operei Române din București.

¹⁵ Ion Minulescu (1881–1944), poet și prozator român, reprezentant al simbolismului românesc, director general al Artelor în Ministerul Cultelor și Artelor din anul 1922.

¹⁶ Ion Dragu ziarist și scriitor în perioada interbelică, a pus bazele Uniunii Ziariștilor Profesioniști.

¹⁷ Societatea Umoriștilor Români înființată în anul 1921 de către Ion Bărbulescu B`Arg, Victor Ioan Popa, Nicolae Toniza, a organizat câteva evenimente „Salonul umoriștilor în București”, dar din lipsă de interes și fonduri, s-a dizolvat în anul 1925.

Fig. 9. Expoziția din Craiova, 1926

Fig. 10. Colegii de la Académie Chaumièr.

dată în anul 1921 de către Ion Bărbulescu B'Arg¹⁸, Victor Ion Popa, Nicolae Tonitza¹⁹ și alții). Cea de-a treia expoziție de succes de la Craiova a fost deschisă în martie 1926 (fotografie din expoziție la fig. 9), moment în care Nicolae Drăgulescu era un caricaturist cunoscut în Capitală, dar și în orașul său natal, iar cronicile expoziției sale au fost excelente. M. Iacobescu scria, la 22 martie 1926, despre Drag „Fin observator, învăluind într-o nuanță de glumă un fapt cunoscut, adăugând la tipul zugrăvit ceva din spiritul înrădăcinat în puterea talentului său, din câteva linii ajunge să se întregască un tip a cărui personalitate poate fi un prilej de glumă, fără însă să fie înjosită printr-o exagerare”, iar Mărin Roșu în publicația „Oltenia Economică”²⁰ scria „Între atâți pictori de mare talent, Craiova nu a numărat până acum o vreme niciun caricaturist. Iată însă că d. Drăgulescu se afirmă ca atare, remarcându-se ca un talent de mult viitor. Zilele trecute dsa a deschis cea de-a treia expoziție, producând dovada unui progres uluitor, în cele aproape 200 de bucăți expuse”.

În anul 1926, artistul a decis să plece în Italia și apoi în Franța pentru a-și perfecționa tehnica. Și-a continuat munca pentru jurnalele românești, devenind corespondentul la Paris al mai multor publicații din țară, în primul rând al ziarului „Rampa”.

În Franța, a încercat să colaboreze la diverse publicații franceze pentru a-și câștiga traiul, cea dintâi care i-a oferit un contract fiind „Paris-Soir”²¹, condusă de criticul de artă Paul Reboux²²

¹⁸ Ion Bărbulescu B'Arg (1887–1969), pictor român, autodidact, mobilizat în timpul Marelui Război, din 1917 face parte din „Grupul artiștilor români” înființat pe lângă Marele Cartier General al Armatei Române. A pictat soldați, răniți, scene de război, dar și caricaturi și crochiuri.

¹⁹ Nicolae Tonitza (1886–1940), pictor și grafician român, ziarist, mobilizat și trimis pe front ca prizonier la Turtucaia, prizonier în lagărul Kirjali din Bulgaria, decorat cu ordinul „Mihai Viteazul” clasa III pentru curaj; în perioada interbelică a fost considerat unul dintre cei mai importanți pictori români, cochetând și cu crochiurile comice și caricaturale în tinerețe.

²⁰ „Oltenia economică”, ziar propriu, pur economic și absolut independent editat din 1924 și până în 1947, de un comitet format din membri ai Regionalei Oltenia a Sfaturilor Negustorești în G. Ghionea, „O incursiune în presa economică din Oltenia interbelică”, in: Arhivele Olteniei, serie nouă, nr. 32/2018, p. 66/

²¹ „Paris-Soir”, cotidian de largă circulație în Paris, apărut între 1923 și 1944, fondat și condus de Eugene Merle.

²² Paul Reboux (1877–1963), pseudonim lui André Amillet, scriitor, umorist, critic literar, pictor a

care a publicat chiar câteva rânduri despre caricaturistul român, prezentat ca un fost ofițer de cavalerie plin de talent care a renunțat la cariera militară pentru artă, introducându-l în lumea artistică pariziană și în propriul ziar.

A urmat cursurile Académie de la Grande Chaumière²³ din Montparnasse și lucrat în atelierul lui André Lhote,²⁴ frecventat în anii 1930 de o serie de pictori români, rafinându-și stilul, fiind influențat de maestrul cubismului în redarea fizionomiilor umane (fig. 10). Între documentele dosarului Drăgulescu se află și o scrisoare datată 5 februarie 1927, în care Paul Reboux, redactorul șef al „Paris-Soir” îi oferă 400 de franci pe lună pentru desene realizate în teatre, la spectacole, dar și în sală, desene care să redea atmosfera locului și să remarce eventualele personalități

De asemenea, editorul dorea ca Drag să realizeze desene și pentru „Le journal Chanteclair”²⁵ și îi comanda câteva portrete ale unor literați francezi pentru prima pagină a jurnalului, sugerându-i să-i contacteze telefonic pe fiecare dintre aceștia pentru o ședință de desen. Personalitățile în cauză erau: Tristan Bernard²⁶, Edmond Jaloux²⁷, George Duhamel²⁸, Henri Bernstein²⁹, Edmond Seé³⁰, Maurice Rostand³¹, Lucien Descaves³², André Rivoire³³, toți scriitorii și dramaturgii cunoscuți. Din aceeași scrisoare aflăm că fiecare portret de primă pagină era plătit cu 75 de franci și că munca artistului român era bine primită de publicul francez, iar „Drag” – numele cu care semna desenele și caricaturile, căpătase notorietate.

În anii petrecuți în Franța a colaborat la jurnalele „Paris-Soir”³⁴, „Paris-Midi”³⁵, „Le journal Chante clair”, „Paris Spectacles”³⁶ și la revista „Comoedia”³⁷ cu desene caricaturale din lumea artistică pariziană și portrete ale literaților francezi în vogă. A devenit un cunoscut al boemei pariziene, desenele și caricaturile sale având un stil inconfundabil și fiind frecvente în ziarele condus mai multe publicații.

²³ Académie de la Grande Chaumière Școală de artă din Paris, Franța, fondată în 1902 de Marthe Stettler și Alice Dannenberg.

²⁴ Gabriel Badea-Păun, *Les Peintres roumains et la France, 1834–1939*, in: *Fine édition d`art*, Paris, 2019, „Nicolae Drăgulescu”, p. 110; André Lhote (1885–1962), pictor cubist francez, profesor și scriitor, a predat la mai multe școli de artă, iar în 1922 și-a fondat propria școală Academia André Lhote frecventată de mulți artiști ce au ajuns nume mai ale picturii, desenului sau fotografiei.

²⁵ „Le journal Chante clair” periodic umoristic francez care a apărut în perioada interbelică. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1011546g/f7.item> (consultat 17.06.2022).

²⁶ Paul Bernard (1866–1947) a publicat cu pseudonimul Tristan Bernard, publicist la „Le Figaro”, romancier și dramaturg francez.

²⁷ Edmond Jaloux (1878–1949), romancier, eseist și critic de artă francez, membru al Academiei Franceze din 1936.

²⁸ George Duhamel (1884–1966), scriitor francez, cu studii medicale, a participat la Primul Război Mondial, scriind despre experiența războiului; membru al Academiei franceze din anul 1935.

²⁹ Henri Bernstein (1876–1953), dramaturg francez.

³⁰ Edmond Seé (1875–1959), dramaturg, cronicar și critic de artă francez.

³¹ Maurice Rostand (1891–1968), poet, dramaturg și romancier francez.

³² Lucien Descaves (1861–1949), romancier francez, adept al naturalismului

³³ André Rivoire (1872–1930), poet și dramaturg francez, fin observator al realităților vremii sale a scris 18 piese de teatru.

³⁴ Paris-Soir” jurnal francez fondat la Paris în anul 1923 de Eugène Merle; <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76375455/fl.item.zoom> (consultat 17.06.2022).

³⁵ „Paris-Midi”, cotidian ce a apărut între 1911 și 1944, condus de Maurice de Waleffe, editat de „Paris-Soir”, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4731903z/f4.item> (consultat 17 iunie 2022).

³⁶ „Paris Spectacles”, Le seul journal de tous spectacles, apărut în anii 1934–1939 la Paris, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k892145x> (consultat 17.06.2022).

³⁷ Drăgulescu i-a fost recomandat lui Garbiel de Boissy directorul revistei „Comoedia” la care a colaborat, revista „Comoedia” apărută între 1907 și 1944, cu întreruperi în anii Marelui Război, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76508749?rk=21459;2> (consultat 17.06.2022).

mai sus pomenite. În anul 1927, Drag a publicat o serie de portrete caricaturale ale artiștilor Comediei franceze în ziarul „Paris-Soir”, de mare succes la public și plăcute și de protagoniștii desenelor sale. Despre munca sa din epoca pariziană am găsit informații și caricaturi în ziarele menționate, mare parte disponibile on-line³⁸, dar cea mai mare parte a informațiilor le-am găsit în corepondența păstrată de Nicolae Drăgulescu și ajunsă în arhiva domnului George Trohani. Artistul a păstrat documente variate, de la comenzi de portrete caricaturale, până la relatări de la evenimentele cultural-mondene ale Parisului, pe care le frecventa.

Rapid lucrările lui Drag au fost expuse la „Salon des Humoristes”³⁹, acesta devenind membru al prestigioasei asociații, deschizând mai multe expoziții personale la Paris, despre care nu am găsit decât sumare informații. Dorul de familie îl aduce în anul 1929 la Craiova, unde organizează și o expoziție-fulger cu lucrări făcute la Paris, care s-a bucurat de succes și de cronici elogioase. Reîntors la Paris după scurta ședere cu familia, și-a continuat munca, iar în anul 1931 a fost primit în Sindicatul Presei Străine din Franța. În toți anii parizieni, Drag nu a abandonat colaborările cu jurnalele din România, semnând săptămânal articole cu știri din lumea mondenă a Parisului, din teatre sau de pe platourile de film sau ilustrând articolele cronicarilor de teatru și de film din București, cel mai adesea fiind întâlnit alături de Victor Ion Popa.

Prima caricatură a lui Grigore Vasiliu-Birlic a fost făcută de Drăgulescu, în 1936 și a apărut în revista „Comedia” (vezi fig. 11.) în articolul „Talente noi”⁴⁰, la rubrica „Teatrale” ținută de Victor Ion Popa. În anii parizieni, a colaborat și cu mai multe case de producție și companii de film franceze sau străine. Prima dintre acestea a fost casa de producție americano-franceză Braunberger-Richébe⁴¹, pentru care a făcut mai multe afișe pentru filmele acestora. Într-o adresă păstrată de caricaturist, datată 17 septembrie 1932, casa de producție certifica primirea a trei machete de afiș pentru filmul „Fanny”⁴².

Un alt document, datat 24 octombrie 1932, ne demonstrează colaborarea artistului cu compania „Les films Marcel Pagnol” compania de film al lui Marcel Pagnol⁴³, care-i anunța plata a 800 de franci pentru desenele făcute. La 5 noiembrie 1931, Jean Pagès⁴⁴, director al revistei „Cinémond”⁴⁵, îi scrie directorului de publicitate al firmei „Pathé Nathan”⁴⁶ și îl recomandă pe Drăgulescu: „un desenator cu talent și în același timp un colaborator pe care să se poată conta”, dar nu am găsit nicio dovadă a colaborării cu prestigioasa firmă. Din lumea filmului americano-francez, caricaturistul a păstrat și le atașează la dosarul de pensionare cinci desene caricaturale de circa 17,5×12,5 cm reprezentându-i pe Ladislas Heideilberg (Columbia Film), Beno Slesin, assistant general European Manager Waren Bross, First National Films Paris, Sandu Demetrescu (Columbia Film), Valerian Segal (Oer Film), personaje despre care nu am găsit informații și nici revistele în care aceste desene au fost publicate. Perioada pariziană s-a încheiat în 1938, când artistul român a fost nevoit să se întoarcă în România, fiindu-i din ce în ce mai dificil să

³⁸ Bibliotheque Nationale de France – Gallica, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328705910/date1924> (consultat 17.06.2022).

³⁹ Salon des Humoristes – Salonul umoriștilor – manifestare artistică creată la Paris în anul 1907 de către Felix Juven, directorul jurnalului „Le Rire”, și care a continuat tradiția până în anul 1970.

⁴⁰ „Mai ales când Sică Alexandrescu le-a arătat unde duce această bună chibzuință, atunci când l-a adus pe Grigore Vasiliu și a izbutit într-un an să-l facă aceia ce se numește *nume de afiș*”.

⁴¹ Braunberger-Richébe, casă de producție de filme americano-franceză de la începutul anilor 1930.

⁴² Filmul *Chocolatière et Fanny* de Marc Allégret produs de casa de producție Braunberger-Richébe.

⁴³ Marcel Pagnol (1895–1974), scriitor, dramaturg, scenarist și producător de film francez, a fondat casa de producție „Les films Marcel Pagnol” la începutul anilor 1930.

⁴⁴ Jean Pagès (1903–1976), ilustrator și pictor francez, a colaborat cu mari reviste de modă din Franța și SUA, printre care Vogue, cunoscut și apreciat pictor de fresce, director al revistei „Cinémond”.

⁴⁵ „Cinémond” revistă franceză de cinema care a apărut în perioada 1928–1971.

⁴⁶ Pathé Nathan firma preluată începând cu anul 1929 de către Bernard Nathan (1886–1943), producător franco-român al anilor 1920–1930, Pathé fiind una dintre cele mai importante societăți de cinema din Franța, unul dintre fondatorii industriei cinematografice din Franța, a falimentat în anul 1935.

trăiască la Paris, criza făcând ca desenele sale să nu mai fie comandate și să fie prost plătite. La București a început să colaboreze cu mai multe teatre din București, pentru care făcea afișe de spectacole, dar și desene cu scene din piese ce erau afișate la intrate, reclame ale pieselor pentru ziare. A colaborat cu Teatrul Vesel și Marconi⁴⁷, cu Teatrul Cărăbuș⁴⁸ condus de Constantin Tănase (vezi fig. 12), cu Teatrul Alhambra⁴⁹ realizând caricaturi, desene, reclame, afișe pentru diverse spectacole. De asemenea a fost prezent prin multe caricaturi și reclame în ziarele: „Rampa”, „ABC⁵⁰”, „Zorile⁵¹”, „Dimineața⁵²”. A desenat și afișele Loteriei Cehoslovace, dar și reclame la diverse produse.

În anul 1940, a fost concentrat la Craiova la Regimentul 1 Călărași, ofițer de rezervă, iar în anul 1941 a fost mobilizat, dar având 42 de ani, a reușit să nu ajungă pe front, fiind trimis la partea sedentară, apoi la serviciul sanitar, lucrând între medici, farmaciști. Cu autoironie declara în memoriul de pensionare „N-am luat parte la nicio luptă, fiindcă n-am cunoscut frontul. Altfel, cred că-mi rămâneau oasele pe acolo și ați fi avut un caricaturist în minus în București”⁵³. Spre sfârșitul războiului a revenit în București. După întoarcere în țară, i-a fost refuzată înscrierea în Sindicatul Artelor Frumoase, sindicat al artiștilor români, cu toate că a făcut numeroase cereri și memorii, refuz justificat prin faptul că a locuit mult timp în Franța și că nu a o avut activitate o activitatea susținută în țară. Excluz practic dintr-un sindicat unde putea fi socotit veteran, și-a continuat colaborările în presa românească, fără a participa la expozițiile colective organizate de sindicat.

După război, Drag a fost coasociat la S.I.N.C. Memento-film, o companie fondată urmând modelul celor franco-americane la care lucrase la Paris, care producea scurte filme documentare, companie desființată în 1947. Lipsit de mijloace materiale, Drăgulescu s-a angajat, în anul 1949, la Cooperativa „Munca Decorativă”, cooperativă ce realiza picturi, desene, grafică, proiecte de pavoazare, pancarte pentru instituții și pentru a fi folosite la mitigunuri și aniversări de partid.

Singura sa proprietate era o garsonieră în București unde locuia cu mama sa, garsonieră din care a fost evacuat, deoarece întregul bloc a fost naționalizat și dat în folosință unei întreprinderi de stat. Garsoniera sa, prea mică, nu a fost naționalizată, dar în ea au fost cazați muncitorii întreprinderii. Ajuns practic fără locuință, a scris zeci de memorii și petiții la Sfatul Popular București pentru a-i fi restituită garsoniera sau repartizată alta.

În autobiografia întocmită în 1960, Drăgulescu scria „Nu am altă avere, locuind într-o odaie mică unde și lucrez. Nu m-am căsătorit căci așa au fost împrejurările și nu înțeleg să mă despart de mamă-mea care s-a sacrificat pentru toți copiii ei”⁵⁴, negăsind informații despre restituirea garsonierei sau alocarea unui alt spațiu de locuit. În anul 1950, la apariția Uniunii Artiștilor Plastici⁵⁵, a fost printre primii care au făcut cerere de primire, dar răspunsul a fost negativ. Numeroasele memorii făcute la organizațiile Partidului Muncitoresc Român, au determinat organele de partid să evalueze creațiile sale, dar și trecutul său parizian și, după 11 ani, în 1960, să fie primit în UAP prin decizia cu nr. 15618 din 28 iulie 1960. Despre toate acestea artistul scria în

⁴⁷ Teatrul Vesel a fost înființat la începutul anilor 1930 de Aurel Ion Maican asociat cu Sică Alexandrescu și finanțatorul Puiu Bereșteanu, din 1934 au închiriat Grădina Marconi din București, după plecarea lui Maican, teatrul a fost condus de Sică Alexandrescu.

⁴⁸ Compania „Cărăbuș” a fost înființată în 1919 de Constantin Tănase și a funcționat sub acest nume până în 1939.

⁴⁹ Înființat în 1930 de Nicușor Constantinescu, Nicolae Vlădoianu și Ion Vasilescu, plecați de la compania lui Constantin Tănase.

⁵⁰ „ABC” – ziar fondat de Emanoil Socor (1881–1951) apărut în anul 1934

⁵¹ „Zorile” – ziar fondat de Emanoil Socor apărut în anul 1935.

⁵² „Dimineața” – ziar apărut în anul 1904, cu orientare de centru-stânga condus de Constantin Mille.

⁵³ Pagina 3 din autobiografie.

⁵⁴ Pagina 4 din autobiografie.

⁵⁵ Uniunea Artiștilor Plastici – asociație profesională a artiștilor din România, înființată în anul 1950.

Fig. 12. Compania Tănase

Fig. 13. Carnet de membru UAP

1960: „Pentru mine această epocă a fost foarte dureroasă, că mi s-au pus atâtea bețe în roate pe nedrept. Totuși nu regret că, deși cam târziu, după 11 ani de tergiversări, mi se va face în curând dreptate. Dar nu conducerea Uniunii îmi face această dreptate, ci Partidul. Prin dreptatea care mi se face astăzi sub supravegherea Partidului, eu nu pot fi decât alături de Partid, trup și suflet, căruia îi voi fi devotat tot restul vieții mele⁵⁶”. Refuzul de a fi primit în UAP, din 1957 și până în 1960, a fost justificat prin adresa din 7 iunie 1960 astfel: „Cu începere din anul 1957, UAP a început o acțiune de verificare a membrilor săi, sistând orice fel de înscrieri în Uniunea, ceea ce a făcut ca cererea dvs. avizată de Biroul secției de grafică să nu mai fie discutată de Biroul Executiv al UAP”.

Drăgulescu a fost unul dintre desenații care au lucrat pentru Festivalul Internațional al Tineretului de la București din 1953, fiind încadrat în muncă la cooperativa „Muncă și Artă”, iar în 1958 a fost delegat de către ziarul „Informația Bucureștiului” la Festivalul „George Enescu” pentru a ilustra cu desene relatările din ziar. Recuperat de către regimul comunist, din 1956, Nicolae Drăgulescu a început să colaboreze la diverse ziare cu portrete caricaturale, printre care „Veac Nou”, „Scânteia Tineretului”, „Scena și Ecranul”, „Teatrul”, „Magazin”, „Informația Bucureștiului”, „România liberă”, având și dreptul de semnătură, devenind și unul din colaboratorii revistei „Urzica”. Caricaturile apărute în aceste ziare, semnate cu inițialele sale, au fost realizate în același stil interbelic și majoritatea sunt caricaturi de actori, cântăreți, personalități ale teatrului și muzicii din perioada 1956–1960, precum Ion Voicu, Fory Etterle, Iosif Conta, Valentin Gheorghiu, Doina Drăghici, Gică Petrescu, Grigore Vasiliu-Birlic, Sică Alexandrescu, Colea Răutu. Din analiza prin sondaj a câtorva ziarele enumerate mai sus, nu am găsit nicio caricatură cu subiect politic, doar câteva desene din fabrici și uzine în ton cu spiritul epocii (fig. 14).

Din anul 1956, Nicolae Drăgulescu a expus la diverse expoziții organizate în București, „Expoziția anuală de grafică din Parcul Stalin”, „Expoziția anuală de grafică de la Palatul R.P.R.”, „Expoziția anuală de grafică de la Sala Dalles”, „Expoziția interregională de stat”, din anul 1958 devenind colaborator al revistei „Arta Plastică”⁵⁷. După primirea în UAP a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, dar pensia primită a fost echivalentă cu cea de ajutor social, în cuantum de 400 lei, nefiindu-i recunoscuți anii de muncă. A urmat o lungă luptă pentru o pensie decentă. În anul 1969, recunoscându-i-se munca de decenii în promovarea teatrului românesc, i s-a organizat o expoziție personală la Biblioteca Universitară „Figuri de seamă din teatrul românesc de ieri și de azi”, o retrospectivă a muncii de decenii în teatre, care a cuprins 120 de portrete ale unor mari actori, regizori, dramaturgi români, în fapt o istorie a teatrului românesc interbelic și postbelic. Expoziția nu a avut mare ecou, artistul fiind puțin cunoscut publicului larg, expoziție mutată pentru o perioadă și în holul cinematografului „Capitol” din

⁵⁶ Pagina 4 din autobiografie.

⁵⁷ „Arta Plastică” – revistă apărută în anul 1954.

Fig. 14. În fabrică – desen de Nicolae Drăgulescu

București. Și-a continuat colaborările cu presa artistică, până la sfârșitul vieții, 1 aprilie 1976, câteva din lucrările sale au ajuns în patrimoniul muzeal.

Am folosit ca primă sursă dosarul-album de pensionare realizat în anul 1960 de caricaturistul Nicolae Drăgulescu și păstrat în arhiva familiei Trohani. Acesta cuprinde 30 de file, față-verso și o autobiografie ce are patru file. Cele 30 de file cuprind fragmente de ziare: decupaje cu lucrările sale din 1917 și până în 1960, așezate în ordine cronologică și cu adnotările artistului. Pornind de la acestea, am consultat online ziarurile în care a publicat Nicolae Drăgulescu caricaturi și scurte articole, majoritatea lor dedicate unor spectacole de teatru, operă, iar caricaturile prezentând mai artiști ai acelor vremuri.

La începutul anilor 1970, artistul a colaborat cu desene caricaturale mai vechi sau mai noi la volumul III al „Istoriei teatrului în România, 1919–1944”, editată de Simion Alterescu, George Oprescu, apărută la Editura Academiei R.S.R. Portretele caricaturale sunt semnate și au un stil unitar. Cercetând Fondul Uniunea Artiștilor Plastici⁵⁸ de la Arhivele Naționale ale României, nu am identificat nicio menționare a lui Nicolae Drăgulescu, din momentul în care a fost primit, 1960 și până în 1976. Nicolae Drăgulescu a fost unul dintre artiștii caricaturiști importanți ai epocii interbelice, desenele sale fiind prezente timp de decenii în presa română și în cea franceză. Prin acest articol, începutul unei cercetări mai extinse, am încercat să-i prezint activitatea și viața deopotrivă, folosind un document inedit donat de către domnul George Trohani Muzeului Național de Istorie a României.

⁵⁸ Uniunea Artiștilor Plastici, 1950–1972, nr. inventar 2239.